

Орленко Володимир Михайлович

Дніпровський державний університет внутрішніх справ
курсант 2 курсу, факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної
поліції України

Двірна Анастасія Сергіївна

Дніпровський державний університет внутрішніх справ
курсант 2 курсу, факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної
поліції України

Копилов Едуард Володимирович

Дніпровський державний університет внутрішніх справ
викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569529>

РОЛЬ ІНТЕРПОЛУ ТА ЄВРОПОЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ ТА ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Orlenko Volodymyr Mikhailovich

Dvirna Anastasia Sergievna

Kopilov Eduard Volodimirovich

THE ROLE OF INTERPOL AND EUROPOL IN ENHANCING THE EFFICIENCY OF INTERNATIONAL SEARCH AND COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Анотація.

Незважаючи на різні мандати та сфери діяльності, Інтерпол та Європол активно співпрацюють, створюючи синергетичний ефект у боротьбі зі злочинністю. Вони регулярно обмінюються інформацією, координують операції та проводять спільні навчання. Наприклад, Європол може використовувати глобальну мережу Інтерполу для розшуку злочинців, які втекли за межі ЄС, а Інтерпол, у свою чергу, може отримувати цінну аналітичну інформацію від Європолу щодо злочинних тенденцій у Європі.

Abstract.

Despite their different mandates and areas of activity, Interpol and Europol work closely together, creating synergies in the fight against crime. They regularly exchange information, coordinate operations and conduct joint exercises. For example, Europol can use Interpol's global network to track down criminals who have fled the EU, while Interpol, in turn, can receive valuable analytical information from Europol on criminal trends in Europe.

Ключові слова. Поліція, співпраця, Інтерпол, Європол, арешт, екстрадиція, безпека, правопорядок, аналітична інформація.

Keywords. Police, cooperation, Interpol, Europol, arrest, extradition, security, law and order, analytical information.

У сучасному глобалізованому світі, де кордони стають все більш прозорими для злочинності, ефективність міжнародного розшуку та протидії транснаціональній організованій злочинності (ТОЗ) є критично важливою для забезпечення безпеки та правопорядку. Головними гравцями на цьому полі виступають Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) та Поліцейське управління Європейського Союзу (Європол). Їхня діяльність, хоч і має певні відмінності в мандатах та географічному охопленні, доповнює одна одну, створюючи потужний механізм для боротьби з найбільш небезпечними формами злочинності.

Інтерпол є найбільшою у світі поліцейською організацією, що об'єднує 196 країн-членів [1]. Його головна місія полягає у сприянні максимально широкій міжнародній поліцейській співпраці, навіть за відсутності дипломатичних відносин між країнами, у межах чинного законодавства країн-членів та з дотриманням Загальної декларації прав людини [2]. Інтерпол не має власних поліцейських

сил, що здійснюють арешти, натомість він виступає як координаційний центр, що забезпечує обмін інформацією та надання допомоги національним правоохоронним органам.

Ключовим інструментом Інтерполу у міжнародному розшуку є система сповіщень, зокрема "червоні сповіщення" (Red Notices) [3]. Ці сповіщення видаються на запит країни-члена та містять інформацію про особу, що розшукується, з метою її арешту та екстрадиції. Щорічно видається близько 10 000 нових "червоних сповіщень", а загалом в обігу перебуває близько 25 000 таких сповіщень та дифузій щодо розшукуваних осіб [15, 16]. Ефективність "червоних сповіщень" підтверджується численними затриманнями міжнародних злочинців по всьому світу.

Наприклад, у 2024 році в рамках операції з протидії фінансовим злочинам під керівництвом Інтерполу було заарештовано понад 5 500 підозрюваних та вилучено активів на суму понад 400

мільйонів доларів США [6]. Також у 2024 році коаліція під егідою Інтерполу заарештувала понад 100 членів мафіозного угруповання 'Ndrangheta [7]. Крім того, Інтерпол надає доступ до глобальних баз даних з інформацією про злочинців, викрадені транспортні засоби, документи та зброю, що значно прискорює ідентифікацію та розшук. Організація також відіграє важливу роль у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю шляхом координації спільних операцій, проведення навчань та надання аналітичної підтримки [4].

У 2022 році Інтерпол допоміг країнам-членам перехопити майже 200 мільйонів доларів США злочинних доходів від кібершахрайства [5]. Серед пріоритетних напрямків діяльності Інтерполу – боротьба з тероризмом, торгівлею наркотиками, кіберзлочинністю, торгівлею людьми та фінансовими злочинами.

Європол, на відміну від Інтерполу, є агентством Європейського Союзу, що має більш обмежений географічний мандат, але більш широкі оперативні повноваження в межах країн-членів ЄС [8]. Його основна функція полягає у підтримці правоохоронних органів країн-членів ЄС у боротьбі з тяжкою транснаціональною злочинністю та тероризмом. Європол не має права проводити арешти чи проводити розслідування безпосередньо, але він відіграє ключову роль у зборі, аналізі та обміні розвідувальною інформацією. Європол є центральною точкою для обміну інформацією між національними поліцейськими службами країн ЄС, що дозволяє виявляти зв'язки між злочинними угрупованнями, які діють у різних країнах [9]. Він надає експертну підтримку, аналітичні звіти та розвідувальні дані, які допомагають у національних розслідуваннях. Наприклад, у 2021 році Оперативно-аналітичний центр Європолу підготував 7 545 оперативних звітів [11].

Практичні результати діяльності Європолу включають значні операції: так, Європол підтримав іспанську Guardia Civil в рамках операції "Джуміта", що призвела до арешту 29 осіб, вилучення 1,6 тони кокаїну та конфіскації 16,5 мільйонів євро [12]. Або ж підтримка фінської поліції у ліквідації правоекстремістського осередку, що призвело до п'яти арештів [12]. Європол також активно працює над вилученням злочинних активів, як це було у випадку вилучення 27 мільйонів євро у криптовалюти в одній з операцій [14]. Серед останніх операцій (травень 2025 року) – арешт 17 осіб, які надавали послуги кримінального банкінгу, та 15 осіб, що займалися контрабандою мігрантів [13].

Особлива увага приділяється кіберзлочинності, організованій злочинності, що займається торгівлею наркотиками, зброєю, людьми, а також відмиванню грошей та шахрайству [10]. Європол також координує спільні слідчі групи, що дозволяє правоохоронним органам різних країн ефективно співпрацювати над конкретними випадками.

Незважаючи на різні мандати та сфери діяльності, Інтерпол та Європол активно співпрацюють,

створюючи синергетичний ефект у боротьбі зі злочинністю. Вони регулярно обмінюються інформацією, координують операції та проводять спільні навчання. Наприклад, Європол може використовувати глобальну мережу Інтерполу для розшуку злочинців, які втекли за межі ЄС, а Інтерпол, у свою чергу, може отримувати цінну аналітичну інформацію від Європолу щодо злочинних тенденцій у Європі [8].

Прикладом такої взаємодії є спільний аналітичний звіт Інтерполу та Європолу щодо мереж контрабанди мігрантів, який надає глибокий аналіз діяльності та структури цих злочинних угруповань [8]. Також варто згадати операцію OPSON (наприклад, OPSON V), в якій Інтерпол та Європол спільно з правоохоронними органами багатьох країн протидіють шахрайству з продуктами харчування, виявляючи та вилучаючи тонни фальсифікованих товарів [8]. Така співпраця дозволяє правоохоронним органам діяти більш злагоджено, ефективно переслідувати злочинців, які перетинають кордони, та розривати міжнародні злочинні мережі.

Співпраця України з Інтерполом та Європолом є невід'ємною частиною її зусиль у боротьбі з транснаціональною злочинністю, особливо в умовах повномасштабної агресії. Україна приєдналася до Інтерполу у 1992 році, а Національне центральне бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні було створено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220 [19]. Українські правоохоронні органи активно використовують канали Інтерполу для міжнародного розшуку осіб, обміну інформацією про злочини та злочинні організації.

Наприклад, у 2023 році за безпосередньої участі НЦБ Інтерполу було здійснено екстрадицію в Україну 25 осіб, більшість з яких – з Польщі [20]. Загалом у 2021 році НЦБ Інтерполу в Україні опрацювало понад 81 тисячу звернень, з яких 45 тисяч надійшли від правоохоронних органів України та 36 тисяч – від іноземних держав [21]. Після початку повномасштабної війни, взаємодія з РФ через Інтерпол була обмежена Генеральним секретаріатом [20], але Україна продовжує активно співпрацювати з іншими країнами-членами, зокрема щодо розшуку воєнних злочинців (після ухвалення відповідної Резолюції Інтерполу у 2010 році, яка визначає умови використання інструментів для розслідування воєнних злочинів) [22].

Співробітництво України з Європолом значно посилилося, особливо після підписання Угоди про оперативне та стратегічне співробітництво 14 грудня 2016 року, яка набула чинності 12 липня 2017 року [23]. Ця Угода дозволяє Україні активно обмінюватися оперативною інформацією, брати участь у спільних слідчих групах та отримувати експертну підтримку Європолу. Окрім цього, соціальні мережі стали важливим інструментом у розповсюдженні інформації про зниклих осіб, що дозволяє значно розширити коло осіб, які можуть надати корисні відомості для розшуку [27, с.38]. Значну увагу слід приділити також міжнародному співробітництву, оскільки деякі зниклі особи можуть опинитися за межами України. Участь у

міжнародних програмах пошуку, обмін інформацією з іноземними правоохоронними органами та спрощення процедур екстрадиції можуть суттєво підвищити ефективність розшуку [28, с. 45].

Налагодження взаємодії між правоохоронними органами різних держав та впровадження єдиних стандартів розшукових заходів на міжнародному рівні може значно покращити результати роботи у цій сфері. Розгляд проблемних аспектів пошуку безвісно зниклих осіб свідчить про необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання, розширення можливостей використання сучасних технологій та налагодження міжвідомчої співпраці [29, с. 36]. У перспективі важливим напрямом вдосконалення роботи в цій сфері є впровадження єдиної загальнодержавної бази даних, яка б містила інформацію про всі випадки, дозволяючи проводити аналітичні дослідження та координувати пошукові операції [30, с.47]. Важливим кроком є розширення навчальних програм для працівників правоохоронних органів, що дозволить підвищити рівень їхньої підготовки та ефективність розшукових заходів [31, с. 35].

Ще одним важливим напрямом наукових досліджень цієї теми є аналіз та оцінка ефективності програм та ініціатив, спрямованих на попередження випадків безвісного зникнення осіб. Це може включати оцінку ефективності освітніх кампаній, програм з підвищення обізнаності громадськості про безпеку та профілактику зникнень, а також програм соціальної та психологічної підтримки для вразливих груп населення.

Крім того, важливим аспектом наукових досліджень є вивчення та аналіз факторів ризику безвісного зникнення осіб. Це може включати аналіз соціально-економічних умов, які сприяють виникненню таких ситуацій, а також вивчення демографічних та географічних аспектів цього явища. Дослідження можуть також включати вивчення практик та стратегій в інших країнах. Порівняльний аналіз може допомогти ідентифікувати найкращі практики та методи, які можна впровадити для покращення ефективності роботи в даній країні. Загалом, наукові дослідження у цій сфері є важливим інструментом для розуміння та вирішення цієї складної проблеми. Широкий спектр питань, що вивчаються у рамках таких досліджень, дозволяє зробити значний внесок у покращення системи розшуку та захисту прав людини, забезпечуючи більш ефективну підтримку для сімей та спільнот, що стикаються з цією проблемою.

Додатковим напрямом досліджень може бути аналіз використання сучасних технологій для попередження випадків безвісного зникнення та забезпечення швидкого реагування у разі надзвичайних ситуацій. Наприклад, дослідження можуть спрямовуватися на вивчення ефективності систем моніторингу та трекінгу, які використовуються для відстеження руху людей, особливо дітей або осіб з інвалідністю. Також важливим аспектом може бути вивчення впливу соціальних мереж та онлайн-платформ на поширення інформації про мобілізацію громадськості.

Слід зазначити, що умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до пошуку зниклих осіб та розслідування воєнних злочинів. Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [32 с. 51]. Українські правоохоронці беруть участь у міжнародних спільних слідчих групах, здійснюють оперативний обмін інформацією у кримінальних провадженнях та працюють над встановленням місцезнаходження осіб у різних країнах [24]. Європол, зі свого боку, активно підтримує Україну у протидії таким злочинам, як контрабанда зброї, наркотиків та торгівля людьми, зокрема для захисту вразливих українських біженців від мереж торгівлі людьми, які користуються масовим відтоком громадян з України [24, 25]. Прикладом успішної співпраці є участь України у координованій Європолом постійно діючій операції MISMED, спрямованій на боротьбу з незаконним обігом підроблених медикаментів [23].

Незважаючи на значні успіхи, діяльність Інтерполу та Європолу стикається з низкою викликів. Серед них - швидка адаптація злочинців до нових технологій, необхідність дотримання національних законодавств та суверенних прав, а також фінансування та політична підтримка [18]. Майбутнє вимагає подальшого зміцнення співпраці, розширення обміну інформацією та впровадження інноваційних технологій, таких як штучний інтелект та машинне навчання, для підвищення ефективності аналізу даних та виявлення злочинних схем. Також важливо розвивати потенціал країн-членів, особливо тих, що розвиваються, для ефективної участі у міжнародних зусиллях.

Отже, Інтерпол та Європол відіграють незамінну роль у підвищенні ефективності міжнародного розшуку та протидії транснаціональній організованій злочинності. Їхня спільна діяльність, заснована на обміні інформацією, координації зусиль та наданні експертної підтримки, є фундаментом для забезпечення міжнародної безпеки та правопорядку у XXI столітті. Подальше поглиблення співпраці та адаптація до нових викликів є запорукою успіху у нелегкій боротьбі зі злочинністю, що не знає кордонів.

Список використаних джерел:

1. INTERPOL. About INTERPOL [Електронний ресурс] // INTERPOL. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.interpol.int/Who-we-are/About-INTERPOL>. – Дата звернення: 27.05.2025.
2. INTERPOL. Mission and values [Електронний ресурс] // INTERPOL. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.interpol.int/Who-we-are/About-INTERPOL/Mission-and-values>. – Дата звернення: 27.05.2025.
3. INTERPOL. Red Notice [Електронний ресурс] // INTERPOL. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices>. – Дата звернення: 27.05.2025.

4. INTERPOL. Our crime areas [Електронний ресурс] // INTERPOL. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.interpol.int/Crimes>. – Дата звернення: 27.05.2025.
5. INTERPOL. Annual Report 2022 [Електронний ресурс] // INTERPOL. – 2023. – 30 червня. – Режим доступу: https://www.interpol.int/content/download/19843/file/INTERPOL%20Annual%20Report%202022_EN.pdf. – Дата звернення: 27.05.2025.
6. INTERPOL. INTERPOL financial crime operation makes record 5,500 arrests, seizures worth over USD 400 million [Електронний ресурс] // INTERPOL. – 2024. – 27 листопада. – Режим доступу: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2024/INTERPOL-financial-crime-operation-makes-record-5-500-arrests-seizures-worth-over-USD-400-million>. – Дата звернення: 27.05.2025.
7. INTERPOL. INTERPOL-led coalition arrests 100 mafia suspects [Електронний ресурс] // INTERPOL. – 2024. – 7 листопада. – Режим доступу: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2024/INTERPOL-led-coalition-arrests-100-mafia-suspects>. – Дата звернення: 27.05.2025.
8. Europol. About Europol [Електронний ресурс] // Europol. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/about-europol>. – Дата звернення: 27.05.2025.
9. Europol. Our role and tasks [Електронний ресурс] // Europol. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/our-role-and-tasks>. – Дата звернення: 27.05.2025.
10. Europol. Crime areas [Електронний ресурс] // Europol. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas>. – Дата звернення: 27.05.2025.
11. Europol. Operational and Analysis Centre [Електронний ресурс] // Europol - European Union. – 2023. – 18 серпня. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/operational-and-analysis-centre>. – Дата звернення: 27.05.2025.
12. Europol. Europol's highlights of 2021: a year in review [Електронний ресурс] // Europol. – 2021. – 21 грудня. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol%E2%80%99s-highlights-of-2021-year-in-review>. – Дата звернення: 27.05.2025.
13. Europol. Operations [Електронний ресурс] // Europol - European Union. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/operations>. – Дата звернення: 27.05.2025.
14. Europol. 9 drug traffickers arrested and EUR 27 million in cryptocurrencies seized [Електронний ресурс] // Europol. – 2024. – 18 грудня. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/9-drug-traffickers-arrested-and-eur-27-million-in-cryptocurrencies-seized>. – Дата звернення: 27.05.2025.
15. Fair Trials. INTERPOL: New data reveals 1000 Red Notices and Wanted Person diffusions rejected or deleted each year [Електронний ресурс] // Fair Trials. – 2022. – 7 листопада. – Режим доступу: <https://www.fairtrials.org/articles/news/interpol-new-data/>. – Дата звернення: 27.05.2025.
16. Fair Trials. INTERPOL publishes data on Red Notices and Wanted Person diffusions [Електронний ресурс] // Fair Trials. – Б.д. – Режим доступу: <https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/11/Interpol-briefing-nov-22.pdf>. – Дата звернення: 27.05.2025.
17. Politico.eu. Grange, E. Interpol takes baby steps toward transparency [Електронний ресурс] / E. Grange // Politico.eu. – 2023. – 1 лютого. – Режим доступу: <https://www.politico.eu/article/interpol-baby-steps-transparency-data-red-notice-wanted/>. – Дата звернення: 27.05.2025.
18. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Global Study on Homicide 2018 [Електронний ресурс] // UNODC. – 2018. – Режим доступу: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide-2018.html>. – Дата звернення: 27.05.2025.
19. Юридичний вісник. ІНТЕРПОЛ ТА УКРАЇНА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СПІВ [Електронний ресурс] / Юридичний вісник. – 2023. – Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/v3_2023/22.pdf. – Дата звернення: 27.05.2025.
20. Юридична газета. Як воєнний стан в Україні вплинув на роботу Нацбюро Інтерполу [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2024. – 30 січня. – Режим доступу: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/yak-voennyi-stand-v-ukrayini-vplivuv-na-robotu-nachbyuro-interpolu.html>. – Дата звернення: 27.05.2025.
21. Юридична Газета. Як працює українське НЦБ Інтерполу [Електронний ресурс] // Юридична Газета. – 2022. – 5 грудня. – Режим доступу: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-pracyue-ukrayinske-ncb-interpolu.html>. – Дата звернення: 27.05.2025.
22. Інтерфакс-Україна. Інтерпол розблокував можливість виставляти "червоні картки" на воєнних злочинців РФ - керівник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції [Електронний ресурс] // Інтерфакс-Україна. – 2025. – 19 лютого. – Режим доступу: <https://interfax.com.ua/news/interview/1049167.html>. – Дата звернення: 27.05.2025.
23. Юридична газета. Як Україна співпрацює з Європол та Євроюстом [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2020. – 9 грудня. – Режим доступу: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/yak-ukrayina-spivpracyue-z-evropolom-ta-evroyustom.html>. – Дата звернення: 27.05.2025.
24. Golaw. Що потрібно знати про Європол та його співпрацю з Україною? [Електронний ресурс] // Golaw. – 2022. – 30 травня. – Режим доступу: <https://golaw.ua/ua/insights/publication/shho-potribno-znati-pro-yevropol-ta-jogo-spivpracyu-z-ukrayinoyu/>. – Дата звернення: 27.05.2025.

25. Europol. EU and Ukraine fight human trafficking [Електронний ресурс] // Europol. – 2022. – 15 березня. – Режим доступу: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/eu-and-ukraine-fight-human-trafficking>. – Дата звернення: 27.05.2025.

26. Wikipedia. Interpol notice [Електронний ресурс] // Wikipedia. – Б.д. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Interpol_notice. – Дата звернення: 27.05.2025.

27. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С. 33-37.

28. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

29. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С.33-37.

30. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С.47.

31. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.

32. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P. 40-53.